

EL EMPRENDIMIENTO COMO COMPONENTE DE LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO: REALIDAD Y PERSPECTIVAS.

ENTREPRENEURSHIP AS A COMPONENT OF UNIVERSITY STUDENT TRAINING: REALITY AND PERSPECTIVES.

AUTORES: Jesús Font Landa ¹

Ana María Pasos Baño ²

Aida Águeda Castro Posligua ³

Rosa Victoria Guijarro Intriago ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: fontl@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 10 de noviembre del 2020

Fecha de aceptación: 10 de diciembre del 2020

RESUMEN

El emprendimiento representa una vía muy importante para crecer económicamente al estar vinculado a los aportes que cada sujeto pueda proporcionar a la familia y sociedad. En el artículo se tratan resultados de un estudio acerca del papel que puede desempeñar en la formación del estudiante universitario, por lo que se exponen consideraciones que de tenerse en cuenta por las autoridades pertinentes pueden representar una herramienta poderosa en la preparación emprendedora del educando. Para el desarrollo de la actividad investigativa que dio paso a la escritura del presente fueron utilizados métodos y técnicas que permitieron recopilar la información requerida, así como su consecuente análisis. En el transcurso de la investigación se logró precisar vías que garanticen la incorporación del emprendimiento como una asignatura más en la formación académica de los alumnos. Arribándose a conclusiones que develan como llevar el emprendimiento a la vida del escolar, así como sus posibles

¹ Doctor En Ciencias De La Cultura Fisica-Instituto Superior De Cultura Fisica Manuel Ajardo, Docente contratado de la Universidad Técnica de Babahoyo

² Obstetrix- Universidad Técnica De Babahoyo, Doctora En Ciencias De La Salud Universidad Nacional Mayor De San Marcos - Unmsm, Magister En Gerencia Clínica En Salud Sexual Y Reproductiva Universidad De Guayaquil, Docente Titular de la Universidad Técnica de Babahoyo.

³ Doctora En Química Y Farmacia-Universidad De Guayaquil Magister En Docencia Y Currículo Universidad Técnica De Babahoyo, Doctora En Ciencias De La Salud-Universidad Nacional Mayor De San Marcos - Unmsm, Docente Titular de la Universidad Técnica de Babahoyo.

⁴ Licenciada En Ciencias De La Educación En La Especialización De Historia Y Geografía Universidad De Guayaquil, Magister En Gerencia Educativa Universidad Estatal De Milagro, Docente de la Universidad Técnica de Babahoyo

beneficiarios, partiendo de la inversión que realiza el Estado y los aportes proporcionados por un número significativo de estudiantes.

PALBRAS CLAVE: Emprendimiento, Componente, Formación, Realidad y perspectivas.

ABSTRACT

Entrepreneurship represents a very important way to grow economically as it is linked to the contributions that each individual can provide to the given family and society. The article deals with the results of a study about the role it can play in the training of the university student, for which considerations are exposed that, if taken into account by the relevant authorities, can represent a powerful tool in the entrepreneurial preparation of the student. For the development of the investigative activity that led to the writing of this document, methods and techniques were used that allowed the required information to be collected, as well as its subsequent analysis. During the course of the research, it was possible to specify ways that guarantee the incorporation of entrepreneurship as another subject in the academic training of students, reaching conclusions that reveal how to bring entrepreneurship to the life of the school, as well as its possible beneficiaries, starting of the investment made by the State and the contributions provided by a significant number of students.

KEY WORDS: Entrepreneurship, Component, Training, Reality and perspectives.

INTRODUCCIÓN

Desde la primera mitad de la década de los 80 del siglo anterior, el emprendimiento ha atraído el interés de muchas universidades ubicadas en diferentes latitudes del mundo, no sólo en aquellas instituciones que tienen como visión potenciar la actividad económica del estudiante, sino también en otras universidades.

Alexander Guzmán endorses the above, by writing: Since the eighties, entrepreneurship has attracted the interest of business schools because of its role in creating and managing companies, among other reasons. Entrepreneurship is a vast field that involves a range of subjects such as startup financing, the entrepreneurial profile, corporate entrepreneurship, family businesses, opportunities recognition, training and social entrepreneurship (Guzmán., 2011)

Como se expone en lo antes citado, el emprendimiento puede tratarse como una fuente importante de adquisición de recursos para elevar la calidad de vida del emprendedor, independientemente de su perfil ocupacional.

La situación económica actual que atraviesa la sociedad mundial, demanda de las instituciones educacionales, la búsqueda de alternativas dirigidas a satisfacer las necesidades económicas

delos estudiantes, paralelamente a la formación académica y científica de estos.

Sobre las características de la situación económica actual y sus implicaciones en la vida social, Eduardo Bueno Campos, publicó un artículo en la revista Dialnet, donde se expone el papel del capital intelectual como sistema generador de emprendimiento e innovación para dinamizar a las empresas, haciendo énfasis en el papel representado por las Pymes (Campos., 2013) (ZAMORA-BOZA., 2017) “Emprender significa buscar vías que generen valores esencialmente económicos, mediante la creación de un negocio, mediante la identificación y posterior explotación de ciertos productos, teniendo en cuenta la existencia de ganancias”.

La propia autora antes citada señala que (ZAMORA-BOZA., 2017) “La generación de un emprendimiento depende de un ecosistema, condicionado por las características personales del emprendedor, de sus posibilidades y estrategia para delegar funciones, las condiciones del mercado, recursos económicos y fuentes para lograrlos”.

Otro aspecto que de acuerdo a estudios realizados por los autores del presente, que incide considerablemente en el triunfo del emprendedor, está dado por el apoyo recibido por el gobierno, en sus diferentes niveles, mediante el apoyo logístico y la preparación metodológica para emprender, en tal sentido la universidad desempeña un papel muy importante.

Estudios realizados por la Corporación Andina de Fomento, citado por Zamora- Boza revelan que el emprendimiento en Latinoamérica representa una característica estructural, que tiene sus raíces en la crisis que rodea y ha rodeada nuestra área social desde hace muchos años, muestra de ello es que el 28.7 % de la población económicamente activa está auto empleada, el 54.8 % es asalariada y el 4% es empleadora (ZAMORA-BOZA., 2017).

Como se pudo constatar el mayor porcentaje de la población latinoamericana es auto empleada, lo que concreta el papel que desempeña el emprendimiento como importante vía para adquirir beneficios económicos, y consecuentemente mejor calidad de vida del núcleo familiar. En el Ecuador, teniendo en cuenta estudios realizados por el GEM, posibilitan aseverar que un elevado número de personas 82,7 % emprende por falta de empleo, el 52,5 % por marcar una diferencia social, el 36,5 por seguir acumulando riquezas y el 35,7 % para continuar la tradición familiar y lógicamente poner en práctica las experiencias adquiridas (Universo., 2020).

En el Ecuador la situación alcanza valores realmente significativos, pues el mayor por ciento de los ecuatorianos está auto empleado, siendo una de las causas deficiencias en la planificación quinquenal de los recursos humanos, al respecto en un artículo publicado en el rotativo El Telégrafo aparece. (Eltelégrafo., 2019) “Las últimas estadísticas del INEC reflejan que, en septiembre último, el empleo en personas de entre 15 y 24 años tuvo una reducción del 1% en comparación con septiembre de 2018”.

La situación del desempleo representa un flagelo muy incidente que afecta a todos los países latinoamericanos de una u otra manera, por ejemplo, Investigaciones de Manpower indican que, cada diez plazas existentes, cuatro no son cubiertas porque a los aspirantes les falta experiencia o habilidades específicas para desarrollar la actividad laboral empleadora, esencialmente en el contexto práctico, lo que afecta considerablemente al egresado universitario, avala lo antes expresado, el hecho que 56 de cada 100 aspirante a una plaza vacante tienen una edad inferior a los 30 años (Lugo., 2017) Datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) indican que de cada 450, 000, jóvenes que concluyen estudios en diferentes universidades de Latinoamérica que nunca han trabajado previamente en áreas de su carrera son los que más tardan en ser contratados, consideración tenida en cuenta para la elaboración del presente artículo científico, con el que se pretende determinar las realidades que rodean, el emprendimiento como componente de la formación del estudiante universitario, así como las perspectivas que pueden potenciar tanto la preparación como la capacidad emprenderá del egresado universitario.

METODOLOGÍA

La investigación desarrollada como preámbulo a la escritura de la presente obra científica, atendiendo a su direccionalidad fundamental se clasifica como exploratoria, descriptiva y no experimental, para su desarrollo se tuvo en cuenta la selección como método del nivel empírico la revisión bibliográfica mediante el que se logró recopilar la información requerida para fundamentar el proyecto previsto, con el objetivo de analizar casuísticamente los resultados derivados se utilizaron métodos del nivel teórico de la investigación científica. Utilizándose métodos matemáticos para darle validez y confiabilidad científica a los resultados obtenidos.

Con la finalidad de precisar criterios de los docentes con respecto a su preparación y otras consideraciones para, enfrentar la preparación de estudiantes, desde la asignatura impartida, se aplicó la técnica de encuesta, cuyos indicadores aparecen en la tabla 2. Como recursos humanos escogimos de manera aleatoria a 141 docentes que, prestan servicios profesionales en diferentes facultades de la Universidad Técnica de Babahoyo.

CARACTERIZACIÓN DE LOS DOCENTES ESCOGIDOS

CARACTERÍSTICAS DE LOS DOCENTES ENTREVISTADOS

Docentes	Principales características de los docentes estudiados							
	Máster	%	PhD	%	Años de experiencia			
141	126	89,36	15	10,63	5 - 10	11 - 15	>15	
					46	57	38	
					%	32,62	40,42	26,95

Fuente: estudio realizado por los autores del artículo.

DESARROLLO

El emprendimiento representa un proceso que tiene como base operativa, la disposición, la capacidad económica y cognitiva de una o varias personas, con el fin de llevar a cabo un proyecto, teniendo en cuenta ideas, oportunidades y riesgos con la finalidad de crecer económicamente y consecuentemente elevar la calidad de vida del emprendedor y sus familiares (Landa., 2019)

La preparación metodológica de los estudiantes para emprender, vista como un proceso multifactorial, basado en leyes y principios pedagógicos, con acentuado enfoque didáctico, donde el estudiante actúa como objeto y sujeto de su propia preparación, representa uno de los pilares básicos de su formación académica y científica integral. Estudios realizados por el Doctor en Ciencias Jesús Font Landa, para participar como conferencista en el Primer Congreso Internacional Emprendimiento e Innovación Social, ponen de manifiesto que un número considerable de universidades latinoamericanas carecen de fundamentos teóricos que concreten nuevos constructos teóricos metodológicos que desde el proceso de enseñanza aprendizaje condiciones perfiles y oportunidades que le posibilite al estudiante un crecimiento personal sostenible en el tiempo (Landa., 2019) Lo antes expuesto no está ajeno a la tendencia que se manifiesta en la Universidad Técnica de Babahoyo, donde una encuesta aplicada a docentes, seleccionados al azar permitió los datos que se exponen a continuación: Como es posible apreciar en la siguiente tabla el mayor porcentaje de los entrevistados coincidieron en declarar, no estar preparados plenamente para enfrentar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes para emprender en la carrera o especialidad, especialidad, debiéndose destacar que los resultados alcanzados por los estudiantes preparados por los docentes estudiados, no logran buenos resultados. Atendiendo a la opinión dada por los propios docentes.

Tabla 2

RESULTADOS DE ENCUESTA APLICADA A PROFESORES DE MANERA ALEATORIA.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA							
Preparación para enfrentar la preparación de los estudiantes, con el objetivo de emprender en la carrera elegida							
Muy preparado	%	preparado	%	Poco preparado	%	No preparado	%
20	14,18	25	17,73	45	31,91	51	36,17
Preparas a los estudiantes para emprender en la carrera escogida							
Siempre	%	Algunas veces	%	Nunca	%		
10	7,09	25	17,73	106	75,17		
Algunos de los estudiantes preparados por usted ha emprendido, señale los resultados							
Muy buenos	%	Buenos	%	Regulares	%	Malos	%
3	4,22	5	7,04	18	25,35	45	63,38
¿Es importante insertar una asignatura que tenga como finalidad enseñar a los estudiantes a emprender en la Carrera elegida?							
SÍ	%	NO	%				
141	100						

Fuente: Estudios realizados por el autor de este artículo.

(Fiorentin., 2006) “Al estudiar una carrera, uno abre sus horizontes, aprende sobre diferentes herramientas y descubre muchas oportunidades”.

Como ya se señaló el estudiante universitario al egresar está avalado por conocimientos útiles para su futura actividad laboral y para la vida en sentido general, sin embargo, como aparece en la tabla 2, nuestros estudiantes al concluir estudios, no salen suficientemente preparados para emprender en la especialidad estudiada, lo que nos obligan a buscar alternativas que logren satisfacer las necesidades y las demandas de los educandos, Atendiendo a las condiciones existentes en la actualidad.

Ese fenómeno negativo no solo está presente en universidades ecuatorianas, es una realidad de Latinoamérica, condición que provoca que los estudiantes al concluir estudios, de no obtener una plaza laboral en correspondencia con lo estudiado, no estén preparados para auto emplearse, es decir para emprender en el contexto de la carrera estudiada.

Ejemplo, según resultados de encuesta aplicada en México en el año 2012, sólo 40 de cada 100 profesionistas en México tienen un empleo relacionado con su formación universitaria, de acuerdo con la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del tercer trimestre de 2012 (HERNÁNDEZ., 2012)

Esta situación o fenómeno netamente social, también es una realidad en Ecuador, donde las universidades no pueden permanecer ajena a los problemas de la sociedad y el mercado laboral, las instituciones de educación superior, se enfrentan a una situación muy complicada que afecta especialmente a los jóvenes, esto se ve agravado por las deficiencias existentes en la vinculación entre las instituciones de educación superior y las fuentes de empleo para sus graduados EW (Gavilanes., 2015) “Los bajos indicadores de empleabilidad de profesionales universitarios han generado en la comunidad académica un campo multidisciplinar para el desarrollo de investigaciones, a la que se ha denominado “transición a la vida laboral o vida activa”

Es criterio del autor del artículo que, en la actualidad, las investigaciones desarrolladas en la temática objeto de estudios, no abordan la problemática desde una perspectiva cooperativa entre instituciones universitarias, razón por lo que, no se han creado estrategias que suficientemente contribuyan a la creación de nuevos conocimientos, que logren satisfacer las necesidades de los estudiantes.

En Ecuador, la tasa de desempleo juvenil en el 2016 fue del 10,43 %, fenómeno que demanda la implementación de políticas públicas que, se enfoquen a la creación de condiciones dirigidas a fomentar vías que garanticen que el estudiante sea capaz auto emplearse, es decir de gestionar emprendimientos de calidad y durabilidad en esa importante población, de manera tal que se generen mecanismos que eleven la oferta de trabajo para la población en general (Guaminga., 2018)

Otra irregularidad que en gran medida representa una importante realidad manifestada en el pueblo ecuatoriano, está dada por la deserción y la relación que se establece entre los gastos realizados por el estado en aras de la formación de profesionales altamente calificados, y la ocupación de puestos de trabajo en la especialidad donde el egresado pueda revertir todo lo aportado por la sociedad, a través del estado.

“En Ecuador, un informe publicado en el año 2014 por la Secretaría Nacional de

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) señala que, de

400.000 estudiantes formalmente matriculados en universidades públicas, el 26 % abandonó su carrera en los primeros semestres, además en el propio artículo se expone que de acuerdo con un estudio a escala regional dado a conocer en 2014 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), asumiendo criterios expertos aún mantiene vigencia, debido a que el problema persiste (TORRES., 2019)

Como puede apreciarse en la tabla que se expone a continuación los gastos estipulados para la formación académica, científica y social del estudiante universitario en el Ecuador oscila entre 1223 y 2094 dólares americanos, atendiendo a la carrera escogida y el nivel catalogado de la universidad.

Tabla 3

COSTO ANUAL DE LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, SEGÚN CARRERA.

GASTO GENERALES DEL ESTADO EN LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIO EN EL TRANCURSO DE AÑO		Costo anual según calidad de la			
Presencial institucional		Costo anual según calidad de la			
Grupo		A	B	C	D
1	Educación	1694	1552	1270	1223
2	Educación con uso de laboratorio	1867	1711	1400	1223
3	Humanidades y trabajo social, orientación	1803	1652	1352	1223
4	Arte	2094	1920	1570	1223
5	Administración	1702	1560	1276	1223
6	Comunicación	1903	1744	1427	1223
7	Ciencias sociales	1963	1799	1472	1223

(Senescyt., 2020)

Para proporcionarle una mejor interpretación a los datos antes expuesto, quisimos elaborar un ejemplo, que se acerca, según estudios realizados al respecto por el Senescyt, para ello, consideramos que un total de 100 egresados, por una razón u otra, no lograron encontrar un puesto de trabajo en la carrera estudiada

Jesús Font Landa, Ana María Pasos Baño, Aida Águeda Castro Posligua, Rosa Victoria Guijarro Intriago

en la universidad, precisándose que las carreras duren 5 años como promedio.

Nótese que el monto total invertido sobrepasa los seis millones de dólares, siendo este un dato interesante que al concluir una carrera universitaria y luego no ejercer, devela fehacientemente que el problema no es solo económico, sino también social, al no contarse con los servicios del profesional egresado.

Tabla 4

PRESUPUESTO INVERTIDO EN UN AÑO PARA CONCRETAR LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.

Presencial Grupo		PÉRDIDAS PROVOCADAS AL ESTADO, CUANDO EL EGRESADO NO LABORA EN LA CARRERA ESTUDIADA		
		Costo total por estudiante		
		A	Anual	Cinco años
1	Educación	1694	169400	847000
2	Educación con uso de laboratorio	1867	186700	933500
3	Humanidades y trabajo social, orientación	1803	180300	902500
4	Arte	2094	209400	1047000
5	Administración	1702	170200	851000
6	Comunicación	1903	190300	952500
7	Ciencias sociales	1963	196300	981500
Totales	1302600	1302600	6515000	

Ecuador, según datos suministrados por el rotativo El Universo, es el país con el mayor índice de personas interesados por emprender en la región (52,0 %), sin embargo, de estos, un elevado por ciento no lo hacen, siendo las causas más relevantes, temor al fracaso económico, falta de apoyo financiero, insuficiente formación emprendedora (Universo., 2019).

En tal sentido y esencialmente en lo referido a la formación emprendedora, la universidad como institución cultural más importante e influyente de un territorio dado, puede desempeñar un papel altamente significativo en una región dada, avala nuestra aseveración Vázquez, en un artículo publicado en la Revista Estudios de la Gestión.

(Vásquez., 2017) “El panorama de la proyección innovadora de la universidad, en función del desarrollo del emprendimiento, en la formación académica y científica del estudiante universitario, representa un puntal importante en su formación académica, por lo que debe adoptar como base el proceso de enseñanza aprendizaje, al considerar todas las perspectivas teórico-metodológicas que versan sobre su conceptualización y praxis”.

En párrafos anteriores, fueron tratadas algunas irregularidades que afectan la formación académica de los estudiantes con vista a emprender en el contexto de la carrera cursada en la universidad, lo que condiciona la necesidad de buscar alternativas dirigidas a

satisfacer las necesidades de los educandos y la sociedad en general.

Un emprendedor para poder asumir el compromiso social adquirido, debe poseer un grupo de requisitos entre otros poseer capacidad de crear y llevar adelante sus ideas, estar preparado para asumir riesgos y enfrentar los problemas, poseer capacidad para delegar y muy fundamentalmente ser un estudioso de la dirección laboral escogida (K., 2013)

El emprendimiento tiene sus fundamentos primarios en el proceso de enseñanza, direccionado hacia una formación enfocada en la administración de empresa, en el liderazgo y en el aprendizaje por proyecto, consideración que, bien pudiera ser asumida por las universidades para el logro de una óptima formación emprendedora y de esa manera podría crear un negocio rentable y duradero.

Tenti Fanfani, 1996; Pilone, 2001, citado por las investigadoras Mariana Cecilia Ojeda y María Teresa Alcalá, considera que la formación del estudiante en el campo profesional elegido implica hacerles llegar saberes teóricos y prácticos especializados, así como dotarlo de otros saberes que redunden en una mejor preparación, tanto la actividad laboral como para su propio desarrollo social (Alcalá., s.f.)

Tradicionalmente al estudiante se le ha enseñado según carrera escogida, cómo tratar el desarrollo psicológico del ser humano, cómo cumplir y hacer cumplir las leyes, qué requerimientos demanda la dirección del desarrollo físico del ser humano, cómo enseñar a enseñar, que se precisa para prevenir y combatir enfermedades, qué acciones deben tener en cuenta para potenciar el desarrollo agrícola, así como crear e implementar programas computarizados.

Sin embargo, en los años de trabajo como docentes en la Enseñanza Superior, en instituciones pertenecientes a Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador y Venezuela, no hemos apreciado que se tenga en cuenta el emprendimiento como una asignatura o como parte del programa de la asignatura dada.

(Gestión., 2018) “En los últimos años en Latinoamérica varios países comienzan a ver el emprendimiento como un fenómeno social que demanda su inclusión en la vida académica, por lo que se han realizados cambios en los sistemas Educación, económicos, legislativos y educativos”.

Consideraciones básicas sobre la posible implementación de la formación académica de los estudiantes para enfrentar el proceso de emprendimiento. (Perspectivas)

Atender la formación del futuro egresado para enfrentar el emprendimiento, en el contexto de la carrera, asignatura y tema.

Utilizar las TIC, como vía en la preparación de los educandos, a partir de la representación que se expone a continuación.

Los alumnos adquieren conocimientos, mediante la respuesta a las siguientes interrogantes.

- ¿En qué? ¿Cómo? y ¿Para qué?
- Los alumnos descubren oportunidades, lo que los posibilitan crear y modificar.
- Los docentes sirven como facilitadores a la actividad creativa de los estudiantes, que en resumidas cuentas deben ser los encargados de elaborar su propio aprendizaje.
- Utilización de formas organizativas de la docencia, tales como conferencias, seminarios clases prácticas y talleres.
- Sistema de evaluaciones frecuentes, parciales y finales.
- Las clases dirigidas a la preparación de los estudiantes para enfrentar acciones de emprendimiento, deben considerar los siguientes contenidos, es importante señalar que los contenidos que se exponen a continuación no constituyen una camisa de fuerza, más bien representan consideraciones básicas a tenerse en cuenta para el desarrollo de las actividades docentes comprometidas.
- Conceptos básicos.
- Epistemología que rodea el emprendimiento y sus diferentes manifestaciones.
- Papel del emprendimiento en el contexto de la formación integral del estudiante.
- Ventajas que le reporta saber emprender al egresado universitario.
- Idea que dé paso al negocio.
- Bases que concreten la posibilidad del éxito.
- La elección de la ubicación de la sede del negocio.
- Consideraciones teóricas y prácticas acerca de cómo persuadir y tratar al público objetivo.
- Vías para buscar y encontrar financiamiento.
- Elaboración del plan de negocio, a partir de las posibilidades objetivas existentes.
- Consideraciones a tener en cuenta para delegar.
- Bases para solicitar el registro de propiedad.
- Constitución legal, que sustenta el inicio y desarrollo de un emprendimiento.
- La licencia de funcionamiento, su importancia.

CONCLUSIONES

- La cultura emprendedora en los estudiantes universitarios debe desarrollarse desde cada una de las carreras, atendiendo al perfil laboral del egresado.
- Se precisa despertar en los educandos una visión empresarial que les brinde herramientas para la toma de decisiones ante el deseo y necesidad de abrir un negocio, que no esté destinado al fracaso.
- Poner en práctica el emprendimiento en la educación superior, representa la clave para que al egresar el estudiante sea capaz de innovar, crear y adaptarse a los cambios que demanda y necesita la sociedad actual.

BIBLIOGRAFIA

- Alcalá., M. C. (s.f.). LA ENSEÑANZA EN LAS AULAS UNIVERSITARIAS. UNA MIRADA DESDE LAS CÁTEDRAS: ASPECTOS CURRICULARES QUE INCIDEN EN LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS EQUIPOS DOCENTES. Revista Iberoamericana de Educación . Obtenido de <https://rieoei.org/historico/deloslectores/7650jeda.PDF>
- Campos., E. B. (2013). El capital intelectual como sistema generador de emprendimiento e innovación. Dialnet.(388.), pág 15 - 22. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4366983>
- Eltelégrafo. (30 de octubre de 2019). El desempleo entre los jóvenes recién graduados. El Telégrafo. Obtenido de <https://www.eltelgrafo.com.ec/noticias/cartas-al-director/1/desempleo-jovenes-graduados>
- Fiorentin., D. (23 de diciembre de 2006). medium.com. Obtenido de <https://medium.com/teclatam/la-importancia-de-aprender-a-emprender-e6c2f8f317e7>
- Gavilanes., J. E. (2015). LA EMPLEABILIDAD DE GRADUADOS UNIVERSITARIOS EN EL CONTEXTO. Atenas., pp. 1-15. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/4780/478047208001.pdf>
- Gestión. (22 de septiembre de 2018). Emprendimiento. Retos en el aula para enseñar emprendimiento. (U. S. Francisco., Ed.) Revista Gestión. Obtenido de <https://revistagestion.ec/index.php/tu-dinero-analisis/retos-en-el-aula-para-ensenar-emprendimiento>.
- Guaminga., H. S. (2018). DESEMPLEO JUVENIL ECUADOR, 2017: MAGNITUD Y CONSTRUCCIÓN DE PERFILES SOCIODEMOGRÁFICOS. Revista: Caribeña de Ciencias Sociales. Obtenido de <https://www.eumed.net/rev/caribe/index.html>
- Guzmán., A. (2011). SOCIAL ENTREPRENEURSHIP - Literature Review. SSRN., 21 p. Obtenido de https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1756171
- HERNÁNDEZ., L. (30 de julio de 2012). Sin ejercer, 60% de profesionistas; egresan con conocimientos obsoletos. Excelsior. Obtenido de <https://www.excelsior.com.mx/2012/07/30/nacional/850633>
- K., A. (12 de agosto de 2013). CRECE NEGOCIO. Obtenido de [www.crecenegocios.com: https://www.crecenegocios.com/requisitos-para-ser-emprendedor/](https://www.crecenegocios.com/requisitos-para-ser-emprendedor/)
- Landa., J. F. (2019). Fundamentos metodológicos del emprendimiento académico: una visión al futuro. Primer Congreso Internacional Emprendimiento e Innovación Social., (págs. pág, 20). Babahoyo, Los Ríos Ecuador.
- Landa., J. F. (2020). PÉRDIDAS PROVOCADAS AL ESTADO, EL EGRESADO NO LABORA EN LA CARRERA ESTUDIADA. Babahoyo, Provincia Los Ríos, Ecuador.: Universidad Técnica de Babahoyo.
- Lugo., A. J. (2017). INVESTIGACIÓN SOBRE LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LOS PROFESIONISTAS RECIÉN EGRESADOS UTILIZANDO BSC. RIDE, pág. 1 - 19. Obtenido de

<http://www.scielo.org.mx/pdf/ride/v8n15/2007-7467-ride-8-15-00116.pdf>

- Senescyt. (2020). INFORME SOBRE I.A METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DESTINADOS ANUALMENTE POR PARTE DEI. ESTADO A FAVOR DE I.AS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POTITÉCNICAS PÚBLICAS DE POSGRADO Y PARTICULARES QUE RECIBEN RENTAS Y ASIGNACIONES DEI. ESTADO Y SU APL. Quito Ecuador. Obtenido de <https://www.epn.edu.ec/wp-content/uploads/2019/11/INFORME-SENESCYT-CES-PRESUPUESTO-IES-2020.pdf>
- TORRES., M. (15 de 12 de 2019). La deserción universitaria en el país alcanza el 26 %. Periodico expreso. Obtenido de <https://www.expreso.ec/guayaquil/desercion-universitaria-pais-alcanza-26-1456.html>
- Universo., E. (03 de noviembre de 2019). Ahorra antes de emprender. Periodico el universo.(49).
- Universo., E. (05 de julio de 2020). Economía. Obtenido de <https://www.eluniverso.com/noticias/2020/07/23/nota/7916634/emprendimientos-empleo-desempleo-necesidad-ecuador>
- Vásquez., C. (22 de junio de 2017). Educación para el emprendimiento. Estudios de la Gestión., pp.122 -147. Obtenido de <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5957/1/07-ES-Vasquez.pdf>
- ZAMORA-BOZA., C. S. (2017). La importancia del emprendimiento en la economía: el caso de Ecuador. Revista Especios., 39(07), p{ag. 15. Obtenido de https://www.researchgate.net/profile/Clarisa_Zamora/publication/326986184_La_importancia_del_emprendimiento_en_la_economia_el_caso_de_Ecuador/links/5b70b2a492851ca65056d6/La-importancia-del-emprendimiento-en-la-economia-el-caso-de-Ecuador.pdf